

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20460300>

АНТРОПОНИМЫ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

Эшбоева Лобар Нурмаатовна магистр
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
г. Ташкент, Узбекистан, E-mail: eshboyevalobar7@gmail.com

Научный руководитель: **Ахмедова Мукаддас Хадиматовна**
E-mail: axmedova.muqaddas@gmail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию антропонимов в русских пословицах и поговорках. Рассматриваются семантические, культурные и стилистические особенности употребления личных имён в народных изречениях. Особое внимание уделяется роли антропонимов в формировании национальной языковой картины мира и отражении народного мировоззрения. Анализируются наиболее распространённые имена, встречающиеся в русских паремиях, а также их функции в структуре фольклорных выражений.

Ключевые слова: антропоним, пословица, поговорка, фольклор, паремиология, русский язык, ономастика, языковая картина мира.

ANTHROPONYMS IN RUSSIAN PROVERBS AND SAYINGS

Abstract. The article is devoted to the study of anthroponyms in Russian proverbs and sayings. The paper examines the semantic, stylistic, and cultural functions of personal names in paroemias. Particular attention is paid to the role of anthroponyms in expressing the national mentality and reflecting the linguistic worldview of the Russian people. Examples of the most frequently used personal names in Russian folklore are analyzed, and the specific features of their functioning in Russian folk speech are identified.

Keywords: anthroponym, proverb, saying, folklore, paremiology, Russian language, onomastics, linguistic worldview.

Пословицы и поговорки занимают важное место в системе русского устного народного творчества. Они отражают жизненный опыт народа, особенности его мировоззрения, нравственные ценности и общественные представления. Народные изречения формировались на протяжении многих веков и передавались из поколения в поколение, сохраняя культурную память народа. Благодаря краткости, выразительности и образности пословицы и поговорки стали важной частью национальной языковой картины мира. [1].

Особую роль в структуре русских паремий играют антропонимы - собственные имена людей. В современной лингвистике антропонимы рассматриваются как важный элемент ономастической системы языка. Они не только называют человека, но и способны отражать культурные, социальные и исторические особенности общества. [2]. В составе пословиц и поговорок личные имена приобретают дополнительное значение и часто используются для создания обобщённых образов.

Следует отметить, что антропонимы в народных изречениях редко употребляются случайно. Каждое имя связано с определёнными ассоциациями, которые сформировались в народном сознании на протяжении длительного времени. В результате личные имена начинают восприниматься не как обозначение конкретного человека, а как символ определённых человеческих качеств, поведения или жизненных обстоятельств.

Одним из наиболее распространённых антропонимов в русских пословицах является имя Иван. В русской культуре оно традиционно ассоциируется с простым человеком из народа. Именно поэтому имя Иван часто встречается в народных сказках, поговорках и пословицах. Например, в пословице «На всякого Ивана довольно болвана» имя используется как собирательный образ обычного человека. [1]. В подобных выражениях антропоним помогает передать народную оценку человеческих качеств и поступков.

Широко распространено и имя Фома. В русской языковой традиции оно связано с недоверием, сомнением и осторожностью. Выражение «Фома неверующий» восходит к библейскому образу апостола Фомы, который сомневался в воскресении Иисуса Христа. [5]. В современном языке данное выражение употребляется для характеристики человека, который не доверяет словам окружающих и требует доказательств.

В пословицах и поговорках встречаются также антропонимы, связанные с определёнными чертами характера. Например, имя Емеля ассоциируется с ленивым, но удачливым человеком. Пословица «Емеля лежит, а работа бежит» отражает ироничное отношение народа к безделью и пассивности. [1]. Подобные примеры показывают, что антропонимы способны выполнять не только номинативную, но и оценочную функцию.

Интерес представляет и поговорка «По Сеньке и шапка». В данном случае имя Сенька указывает на соответствие положения человека его социальному статусу и возможностям. [3]. Народная мудрость подчёркивает идею о том, что каждый человек должен занимать место, соответствующее его способностям и положению в обществе.

Следует подчеркнуть, что антропонимы в составе пословиц и поговорок нередко теряют своё первоначальное значение. Со временем они становятся устойчивыми языковыми символами, связанными с определёнными характеристиками человека. Благодаря этому личные имена превращаются в часть коллективного языкового сознания народа. [5].

Кроме того, антропонимы выполняют важную стилистическую функцию. Использование собственных имён делает народные выражения более эмоциональными, яркими и запоминающимися. Антропонимы помогают конкретизировать ситуацию, создать выразительный образ и усилить художественное воздействие пословицы или поговорки на слушателя. [2].

Необходимо отметить и культурологическое значение антропонимов в русских пословицах. Через личные имена народ сохранял представления о типичных чертах характера, моральных нормах и общественных отношениях.

Многие антропимы в пословицах отражают особенности национального менталитета и традиционной системы ценностей русского народа.

Таким образом, антропимы являются важным структурным компонентом русских пословиц и поговорок. Они выполняют семантическую, стилистическую, культурную и оценочную функции. Использование личных имён способствует созданию выразительных народных образов и помогает глубже понять особенности русского языкового сознания и народной культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Даль В. И. Пословицы русского народа. - Москва: Эксмо, 2020.
2. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. - Москва: Наука, 2007.
3. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. - Москва: Русский язык, 2015.
4. Никонов В. А. Введение в ономастику. - Москва: Либроком, 2011.
5. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. - Москва: Языки русской культуры, 1996.